

PEDAGOGIKA TA'LIM YO'NALISHI TALABALARINING INGLIZ TILI DARSLARIDA IJTIMOY-KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH

Kazbekova Nasiba Nurlibek qizi

NDPI Testologiya va bilimlarni baholash 1-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18427015>

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot ishida pedagogika ta'lim yo'nalishi talabalari uchun ingliz tili darslarida ijtimoiy-kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish masalalari yoritilgan. Unda kommunikativ yondashuv, interaktiv metodlar hamda kasbiy yo'naltirilgan mashg'ulotlarning talabalarning ijtimoiy faolligi va muloqot madaniyatini shakllantirishdagi o'rni tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: ijtimoiy-kommunikativ kompetensiya, pedagogika talabalari, ingliz tili, kommunikativ yondashuv, interaktiv metodlar.

Annotation: This article discusses the development of social and communicative competence of pedagogical students in English language classes. The role of communicative approach, interactive methods and professionally oriented activities in forming students' social interaction skills and communication culture is analyzed.

Key words: social and communicative competence, pedagogical students, English language, communicative approach, interactive methods.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы развития социально-коммуникативной компетенции студентов педагогического направления на занятиях по английскому языку. Анализируется значение коммуникативного подхода, интерактивных методов и профессионально ориентированных заданий в формировании навыков социального взаимодействия и культуры общения студентов.

Ключевые слова: социально-коммуникативная компетенция, студенты педагогического направления, английский язык, коммуникативный подход, интерактивные методы.

Zamonaviy ta'lim tizimida bo'lajak pedagoglarning kasbiy tayyorgarligi nafaqat fan bilimlariga, balki ularning ijtimoiy va kommunikativ kompetensiyalariga ham bevosita bog'liqdir. Global axborot makonida faoliyat yurita oladigan, turli madaniyat vakillari bilan samarali muloqot qila oladigan pedagog kadrlarni tayyorlash bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi. Shu nuqtayi nazardan, pedagogika ta'lim yo'nalishi talabalari uchun ingliz tili darslarida ijtimoiy-kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Ijtimoiy-kommunikativ kompetensiya shaxsning muloqot jarayonida o'z fikrini aniq va ravon ifodalashi, suhbatdoshni tinglashi va tushunishi, ijtimoiy vaziyatlarga moslashishi hamda hamkorlikda ishlash qobiliyatlarini o'z ichiga oladi. Pedagogik faoliyatda ushbu kompetensiya o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi samarali munosabatlarni ta'minlashda asosiy omil bo'lib xizmat qiladi. Ingliz tili darslarida ijtimoiy-kommunikativ kompetensiyani shakllantirishda kommunikativ yondashuv yetakchi metodik asos hisoblanadi. Ushbu yondashuv talabaning nutqiy faolligini oshirishga, real hayotiy vaziyatlarda chet tilidan foydalanish ko'nikmalarini rivojlantirishga yo'naltirilgan. Rol o'yinlari, munozaralar, juftlik va guruhli ishlar, muammoli vaziyatlar asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar talabalarni faol muloqotga jalb etadi.

Shuningdek, ingliz tili darslarida pedagogik faoliyat bilan bog'liq mavzular asosida mashg'ulotlar olib borish talabalarning kasbiy kompetensiyasini oshiradi. Masalan, "Teacher-

student communication”, “Classroom interaction”, “Inclusive education” kabi mavzular asosida olib borilgan suhbatlar va taqdimotlar talabalarning kelajak kasbiy faoliyatida zarur bo‘lgan muloqot ko‘nikmalarini shakllantiradi. Natijada, ingliz tili darslarida ijtimoiy-kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish talabalarning til o‘rganishga bo‘lgan qiziqishini oshiradi, ularni mustaqil fikrlovchi, ijtimoiy faol va raqobatbardosh pedagog kadrlar sifatida shakllantirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2021.
2. Jalolov J.J. Chet tilini o‘qitish metodikasi. – Toshkent: Fan, 2012.
3. Richards J.C. Communicative Language Teaching Today. – Cambridge: CUP, 2006.
4. Brown H.D. Teaching by Principles. – New York: Pearson Education, 2007.
5. Passov E.I. Kommunikativ metodika. – Moskva, 2010.